

УДК 617.559-009.76

DOI 10.5281/zenodo.14824955

Научная статья

**АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ ЛЮМБАЛГИЕЙ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БУ «ЦГБ» МЗ ЧР ЗА 2023 Г.**

**ANALYSIS OF THE INCIDENCE OF PATIENTS WITH LUMBALGIA IN
THE NEUROLOGICAL DEPARTMENT OF THE BU "CITY HOSPITAL"
OF THE MINISTRY OF HEALTH OF THE CROP FOR 2023**

ЯЛАКОВА ДИЛЯРА ИЛЬГИЗЕРОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ЧЕБЕНОВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова.

ШАРОВА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА,

заведующий неврологического отделения, врач-невролог,

БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашской Республики.

YALAKOVA DILYARA ILGIZEROVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

CHEBENOVA AIGUL MARATOVNA,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

LEZHENINA SVETLANA VALERIEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

SHAROVA NATALIA NIKOLAEVNA,

Head of the neurological department, neurologist,

BU "Central City Hospital" of the Ministry of Health of the Chuvash Republic.

В данной статье проводится анализ распространения и частоты встречаемости люмбагии среди пациентов, проходящих лечение в неврологическом отделении. Анализируются тенденции заболеваемости люмбагией, рассматриваются различия, связанные с половыми и возрастными особенностями. Проводится анализ распределения пациентов по типам люмбагии, с учетом предполагаемых причин заболевания, возрастных и социальных аспектов, а также определение пика заболеваемости в течение года, наличие сопутствующих заболеваний и показателей индекса массы тела (ИМТ). Сделан вывод, что люмбагия, как правило, является следствием остеохондроза и проблем с метаболизмом в позвоночнике.

This article analyzes the spread and frequency of lumbalgia among patients undergoing treatment in the neurological department. The trends in the incidence of lumbalgia are analyzed, and differences related to gender and age characteristics are considered. The analysis of the distribution of patients by type of lumbalgia is carried out, taking into account the suspected causes of the disease, age and social aspects, as well as determining the peak incidence during the year, the presence of concomitant diseases and body mass

index (BMI) indicators. It is concluded that lumbalgia is usually a consequence of osteochondrosis and metabolic problems in the spine.

Ключевые слова: люмбалгия, дорсалгия, боль, поясница, позвоночник, статистика, сопутствующие заболевания.

Key words: lumbago, dorsalgia, pain, lower back, spine, statistics, concomitant diseases.

Люмбалгия – один из наиболее часто встречаемых во врачебной практике болевых синдромов в области поясницы, который в подавляющем большинстве случаев имеет доброкачественный характер и обусловлен остеохондрозом позвоночника, травмой, растяжением или спазмом мышц [1, с. 13].

Актуальность проблемы болей в спине и конечностях неспецифической природы обусловлена, прежде всего, их широкой распространенностью. Известно, что болевой синдром нарушает социальную адаптацию пациентов, приводит к снижению качества их жизни, часто сопровождается психопатологическими изменениями. Образуется порочный круг, требующий адекватной коррекции его составляющих. Поэтому, на наш взгляд, интересным является детальное изучение этих характеристик больных [2, с. 113].

Цель исследования.

Изучить распространенность и структуру основных показателей люмбалгии неврологического отделения БУ «ЦГБ» МЗ ЧР за 2023 г.

Материалы и методы исследования.

Исследование было выполнено на основе данных неврологического отделения многопрофильной городской больницы 2023 г. Нами ретроспективно проанализировано 100 пациентов, страдающих люмбалгией, в возрасте от 22 до 86 лет (средний возраст $55,1 \pm 8,6$ лет). В группе пациентов преобладали женщины – 58 (58 %), в то время как мужчин – 42 (42 %).

Результаты исследования.

Анализ возрастного состава 100 пациентов с люмбалгией показал, что молодые пациенты составляют 0 %, средневозрастные – 52 %, пожилые – 43 %, старческие – 5 %, а пациенты в возрасте старше 80 лет – 0 %.

Боль может проявляться как в острой, так и в хронической форме. Острая люмбалгия обычно возникает внезапно после нагрузки или неаккуратных движений и уменьшается при покое. Она часто является признаком нарушений обменных процессов в позвоночнике.

Рис. 1. Виды люмбалгии среди 100 пациентов неврологического отделения с люмбалгией

Хроническая люмбалгия может быть продолжением острой формы или возникнуть вне зависимости от нее. Ее причины – миофасциальный синдром, артроз фасеточных суставов, спондилез, спондилолистез, а также нестабильность позвоночного отдела.

При анализе стадии люмбалгии выявилось, что хроническая форма присутствует у 67 % пациентов, а острая – у 33 % (рис. 1).

В зависимости от распространения, люмбалгия может быть односторонней, когда боли концентрируются на одной стороне поясницы, или двухсторонней, когда они охватывают всю поясничную зону. Если боли распространяются по всей длине спины, то говорят о дорсалгии.

В исследовании различных форм люмбалгии было установлено, что односторонняя форма (78 %) встречается чаще, чем двухсторонняя, которая составляет 22 % (рис. 2).

Рис. 2. Формы люмбалгии среди 100 пациентов неврологического отделения с люмбалгией

В качестве факторов, спровоцировавших люмбалгию, были выявлены такие факторы, как физическая нагрузка – 54 %, переохлаждение – 37 % и стресс – 9 %.

Исследование показало, что основными причинами, на фоне которых возникла люмбалгия, являются – остеохондроз (91 %), грыжи межпозвоночного диска (55 %) и протрузии (43 %). Также в эту группу входят радикулопатия – 35 %, спондилоартроз – 23 % и спондилез – 18 %.

При оценке характеристики боли по ВАШ и у мужчин, и у женщин чаще наблюдалась средняя интенсивность боли – 68 %.

При анализе частоты люмбалгии по месяцам года пик заболеваемости приходился на май, июнь, июль, август, так как именно в это время начинаются дачные работы, связанные с нагрузкой на позвоночник (рис. 3).

При изучении социальной характеристики у обоих полов выяснилось, что заболевание наиболее распространено среди пенсионеров (35,7 % у мужчин и 56,9 % у женщин). Также заболевание часто встречается у людей трудоспособного возраста с диагнозом люмбалгия, особенно если их профессия связана с тяжелой физической нагрузкой на позвоночник (например, водители, грузчики, строители, бухгалтеры, швеи).

Рис. 3. Пик заболеваемости люмбалгией по месяцам года среди 100 пациентов неврологического отделения

Анализ показал, что у обоих полов нормальная масса тела составляла 50 %. Однако у лиц с избыточным индексом массы тела было выявлено у 12 мужчин (28,5 %) и 19 женщин (32,7 %).

Наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями у пациентов были выявлены артериальная гипертензия – 51 %, а также избыточная масса тела – 31 %, заболевания сердца (27 %), хроническая болезнь почек (20 %) и заболевания желудочно-кишечного тракта – 8 %.

Вывод.

Распространенность данного заболевания одинакова у мужчин и женщин, составляя соответственно 42 % и 58 %. Особенно часто оно встречается среди лиц среднего возраста, что относится к 64,3 % мужчин и 43,1 % женщин, а также среди пожилых людей, что касается 33,3 % мужчин и 50 % женщин. В числе пенсионеров, заболевание встречается у 35,7 % мужчин и у 56,9 % женщин. Кроме того, мы обнаружили, что среди лиц трудоспособного возраста, страдающих люмбалгией, профессии, связанные с интенсивным физическим напряжением позвоночника (водители, грузчики, строители, бухгалтеры, швеи), являются причиной болезни. Половина пациентов страдают избыточным весом, что способствует увеличению нагрузки на позвоночник. Главная причина развития люмбалгии у мужчин (64,3 %) и у женщин (46,5 %) – это физическое переутомление. Основной причиной заболевания, наблюдаемой как у мужчин, так и у женщин, является остеохондроз, который встречается у 90 % пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверченкова А.А. Клинико-психологические и нейрофизиологические особенности, оптимизация терапии при хронической люмбалгии. Министерство здравоохранения Российской Федерации ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный университет имени И.М. Сеченова». М., 2015. С. 13.
2. Ахмадеева Л.Р., Раянова Г.Ш. Острые неспецифические боли в пояснице как медико-социальная проблема. / Современные проблемы науки и образования. 2016. № 3. С. 113.

3. Герасимова М.М., Базанов Г.А. Пояснично-крестцовые радикулопатии (этиология, патогенез, клиника, профилактика и лечение). М.-Тверь: ООО «Издательство «Триада», 2003. 152 с.
4. Гутянский О.Г. Клинические рекомендации по ведению пациентов с болевым синдромом в нижней части спины // Русский медицинский журнал. Неврология. 2013. Т. 21. № 9. С. 417-421.
5. Манвелов Л.С., Тюрников В.М. Поясничные боли (этиология, клиника, диагностика и лечение) // Русский медицинский журнал. Неврология, психиатрия. 2009. Т. 17. № 20. С. 1290-1294.
6. Парфенов В.А. Герасимова О.Н. Ведение пациентов с болью в спине в амбулаторной практике // Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика. 2010. № 4. С. 65-71.
7. Подчуфарова Е.В. Боль в пояснично-крестцовой области: организация помощи пациентам в Великобритании // Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика. 2014. № 2. С. 74-79.
8. Efficacy of paracetamol for acute low-back pain: a double-blind, randomised controlled trial / С.М. Williams [et al.] // Lancet. 2014. pp.1586-1596.

© Ялакова Д.И., Чебенова А.М., Леженина С.В., Шарова Н.Н., 2025.